

Les Innovations Classiques et Les Innovations Sociales : Quelle Différence Conceptuelle ?

Classic Innovations and Social Innovations: What's the Conceptual Difference?

LAHROUR Jihane

Docteur en Economie et Gestion

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales- SOUISSI

Université Mohamed V Rabat - Maroc

Laboratoire de Recherche en Management des Organisations, Droit des Affaires et Développement
Durable

Date de soumission : 11/07/2025

Date d'acceptation : 08/09/2025

Pour citer cet article :

LAHROUR. J. (2025) « Les Innovations Classiques et Les Innovations Sociales : Quelle Différence Conceptuelle ? », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 9 » pp : 1115- 1135.

Digital Object Identifier (DOI) :

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cet article propose une revue bibliographique des fondements théoriques de l'innovation, en s'appuyant sur de nombreux travaux qui introduisent de nouvelles catégories d'innovation telles que l'innovation frugale, l'innovation inversée, l'innovation ouverte ou sociale. Ces catégories se distinguent des approches classiques héritées de Schumpeter, qui privilégiaient l'innovation technologique qui suit un processus linéaire. Le développement de ces nouvelles formes d'innovation concerne aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud, et s'applique à divers secteurs socio-économiques, impliquant une variété d'acteurs. L'article souligne la complexité et la polysémie de la notion d'innovation sociale, ainsi que les divergences conceptuelles persistantes. L'objectif principal est de se concentrer sur l'innovation sociale, d'en dégager les principales caractéristiques, ses convergences et différences avec l'innovation classique, et d'interroger le processus qui lui correspond, en s'appuyant notamment sur les apports de Schumpeter, du courant néo-schumpétérien et de l'OCDE.

Mots clés : Innovation classique ; innovation technologique ; innovation sociale ; processus ; travaux de schumpeter.

Abstract

This article provides a bibliographical review of the theoretical foundations of innovation, based on numerous works that introduce new categories of innovation such as frugal innovation, reverse innovation, open innovation or social innovation. These categories differ from the classical approaches inherited from Schumpeter, who favored technological innovation that follows a linear process. The development of these new forms of innovation concerns countries in both North and South, and applies to a variety of socio-economic sectors, involving a variety of actors. The article highlights the complexity and polysemy of the notion of social innovation, as well as persistent conceptual divergences. The main objective is to focus on social innovation, to identify its main characteristics, its convergences and differences with classical innovation, and to question the process that corresponds to it, drawing in particular on the contributions of Schumpeter, the neo-Schumpeterian current and the OECD.

Keywords : Classical innovation; technological innovation; social innovation; process; Schumpeter's work.

Introduction

Nous assistons ces dernières années à la multiplication de nombreux travaux (Harrisson, 2012 ; Djellal et Gallouj, 2012 ; Besançon, Guyon, 2013 ; Bouazza, Nafil, 2019 ...), sur lesquels nous allons revenir, qui mobilisent de nouveaux concepts relatifs à l'innovation : « innovation frugale », « innovation inversée », « innovation ouverte », « innovation sociale », etc.

Ces nouvelles catégories semblent se démarquer non seulement des catégories « classiques » de l'innovation héritées en grande partie des travaux de Schumpeter (innovation radicale ou majeure, mineure ou d'amélioration) et des directions combinatoires qu'elles mobilisent, catégories qui accordent à l'innovation technologique une place centrale (mais non exclusive) dans la dynamique du changement technique, mais aussi du processus d'innovation linéaire sous-jacent à l'approche schumpétérienne présente dans *La Théorie de l'évolution économique* (Schumpeter, 1999).

D'autre part, ces travaux soulignent que l'émergence et le développement de ces nouvelles catégories d'innovation ne concernent pas uniquement les pays du Nord, développés, mais aussi ceux du Sud, en voie de développement et émergents, et qu'ils se déploient dans des domaines socio-économiques variés : agriculture, élevage, santé, scolarité, environnement, insertion professionnelle, microfinance, industrie, services...., et que les acteurs concernés sont nombreux et variés - PME, grandes entreprises - mais également des associations, des mutuelles, des coopératives, etc., qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire.

Ces travaux conduisent ainsi à l'élaboration de nouveaux cadres d'analyse et de nouveaux outils conceptuels pour chercher à appréhender ces nouvelles catégories et souligner leurs spécificités par rapport aux catégories classiques de l'innovation.

À ce titre, ces notions sont polysémiques, renvoient à des formes innovatrices diverses (procédure, cadre organisationnel, institutionnel, etc.), couvrent des situations sociales différentes les unes des autres et s'appliquent à l'individu, au territoire et à l'entreprise (Coutier, 2003). À ce propos, Richez-Battesti et al (2012) notent que « le terme innovation sociale renvoie à un déplacement du regard, de la technologie ou de l'entreprise vers la société. Mais le terme, bien qu'utilisé de façon croissante, est polysémique et recouvre des définitions et de résultats divers ». Subsistent ainsi des divergences conceptuelles et analytiques, notamment en ce qui concerne la notion d'innovation sociale qui est au cœur de cet article.

Notre objectif dans le présent article n'est pas de présenter et de discuter l'ensemble de ces innovations, mais de répondre à la problématique suivante : **comment peut-on saisir la différence conceptuelle entre les innovations classiques et les innovations sociales ?** Ainsi,

compte tenu de la complexité du sujet, nous chercherons au fond de tenter de mettre en avant les principales caractéristiques de l'innovation sociale en marquant ses convergences et ses différences avec les innovations classiques et de s'interroger sur le processus qui lui correspond. Pour ce faire, nous procédons par étapes. La première section consiste à présenter la contribution de Schumpeter et du courant néo-schumpétérien et ensuite celle de l'OCDE, et d'y repérer les principales innovations retenues, de mettre en avant les diverses combinaisons des principales innovations qui forment le cadre classique de l'innovation.

La seconde section s'attache à mettre en avant les principales caractéristiques de l'innovation classique et aussi sociale.

1. Le cadre théorique de l'innovation classique

1.1. Les travaux de Schumpeter et de l'école néo-schumpétérienne

De l'avis de nombreux auteurs, Schumpeter est l'un des premiers économistes qui a pris au sérieux la question de l'innovation et son rôle dans la dynamique économique (Salomon, Schméder, 1986, Salomon, 1992). En effet, cette question est au cœur des travaux de Schumpeter. Elle est présente en premier lieu dans la *Théorie de l'évolution économique*. Dans cet ouvrage, Schumpeter y distingue le circuit économique de l'évolution économique.

Le circuit économique se caractérise par la routine de l'exploitant, l'absence de l'entrepreneur et de l'innovation (Schumpeter, 1999). Par contre, l'évolution a comme origine l'émergence de l'entrepreneur-innovateur. Ce dernier est par excellence l'agent économique du changement, celui qui brise la routine propre au circuit économique en injectant du nouveau grâce à l'introduction, de manière discontinue, de l'innovation qui est comprise comme une "nouvelle combinaison" : « *Nous appelons entreprise l'exécution de nouvelles combinaisons (...) et entrepreneurs les agents économiques dont la fonction est d'exécuter de nouvelles combinaisons* » (Schumpeter, 1999).

Cette nouvelle combinaison prend plusieurs directions (Schumpeter, 1999) :

- Fabrication d'un bien nouveau, c'est-à-dire encore non familier au cercle des consommateurs, ou d'une qualité nouvelle d'un bien.
- Introduction d'une méthode de production nouvelle, c'est-à-dire pratiquement inconnue de la branche intéressée de l'industrie.
- Ouverture d'un nouveau débouché, c'est-à-dire d'un marché où jusqu'à présent la branche intéressée de l'industrie du pays n'a pas encore été introduite, que ce marché ait existé ou non.

- Conquête d'une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-ouvrés ; à nouveau peu importe qu'il faille créer cette source ou qu'elle ait existé auparavant.
- Réalisation d'une nouvelle organisation, comme la création d'une situation de monopole.

Il ressort de ce catalogue d'innovations (Quilès, 1997) que l'innovation est le fruit d'une « nouvelle combinaison » qui articule autrement deux ou plusieurs directions, comme c'est le cas de la fabrication d'un nouveau bien inconnu du public (innovation radicale comme le tracteur, l'avion...). Si ces directions donnent à l'innovation technologique une place centrale dans la mesure où Schumpeter s'intéresse largement aux activités industrielles issues principalement de la seconde Révolution industrielle, elles intègrent également l'innovation commerciale (ouverture d'un nouveau débouché), organisationnelle (nouvelle méthode de production) et l'innovation incrémentale (qualité nouvelle d'un bien).

Soulignons que dans cet ouvrage, Schumpeter distingue entre invention (qui repose sur des considérations scientifiques et techniques) et innovation (qui repose sur des considérations économiques et commerciales). Et de manière générale, le schéma que dessine Schumpeter s'apparente à un schéma linéaire et déterministe allant de la conception à la commercialisation en passant par la production.

Ensuite, dans *Business Cycles*, il revient sur cette question, il y insiste sur le rôle de l'entrepreneur-innovateur et l'intègre dans la dynamique cyclique du capitalisme qui alterne des phases d'expansion et des phases de récession ou de crise (Quilès, 1997). Dans ce cadre, ce sont les entrepreneurs-innovateurs pionniers qui, ayant accès au crédit, lancent de nouveaux produits, utilisent de nouvelles sources énergétiques, introduisent de nouvelles méthodes de production..., en les combinant autrement.

Ces nouvelles combinaisons sont à l'origine d'une nouvelle phase d'expansion (hausse du volume de la production, distribution de revenus, accès au crédit, augmentation de la consommation...) caractérisée par l'apparition d'une « grappe » d'innovations radicales ou majeures qui remettent en cause les structures économiques et les activités industrielles.

Il cite à ce propos celles qui sont au cœur de la seconde Révolution industrielle : électricité, moteur à explosion interne, acier, pétrole ... (voir tableau suivant).

Tableau N°1 : Innovations radicales et vagues longues « Kondratiev »

Phase historique	Innovations radicales
1770-1789	Révolution industrielle Machine à vapeur
1816-1848	Chemins de fer
1873-1895	Électricité, chimie, métallurgie de l'acier, moteur à explosion, taylorisme
1920-1945	Biens de consommation durables, audiovisuel, nucléaire...
1990 (à partir de)	Nouvelles technologies de l'information et de la communication

Source : adapté de Dockès, 2002

Enfin, dans *Capitalisme, socialisme et démocratie*, il revient sur cette question. Il change de perspective en passant du Modèle 1 de l'innovation (modèle entrepreneuriale présent dans *Théorie de l'évolution économique*) au modèle 2 de l'innovation (modèle de la grande entreprise présent dans *Capitalisme, socialisme et démocratie*) (Gallouj, 1984) et donc de la sphère extra-économique de l'innovation (l'entrepreneur-innovateur dispose d'un panier de technologies dont on ne connaît pas la source, l'innovation est donc exogène à la sphère économique) à une sphère dans laquelle l'innovation est le fruit de l'effort fourni par le département de R&D interne aux grandes entreprises et dont les conséquences sur le capitalisme et l'esprit d'entreprendre sont, selon Schumpeter, désastreuses.

Au-delà de sa vision pessimiste sur l'avenir du capitalisme, il avance la notion de « destruction créatrice » pour insister sur le rôle de l'innovation dans la dynamique économique du capitalisme : « Le capitalisme constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation économique et, non seulement il n'est jamais stationnaire, mais il ne pourra jamais le devenir (...) L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production (...) Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme » (Schumpeter, 1984).

Quant au déclin du capitalisme, Schumpeter l'explique par plusieurs facteurs, notamment la constitution de firmes géantes qui remplacent l'entrepreneur-innovateur par une technocratie qui devient de plus en plus bureaucratisée, et donc élimine l'esprit d'entreprendre et la liberté d'agir propres à l'entrepreneur-innovateur schumpétérien (Maâninou, 2012).

Les travaux pionniers de Schumpeter ont permis par la suite d'ouvrir de nouvelles voies d'investigation qui portent sur la question de l'innovation. L'approche évolutionniste de la firme met ainsi l'accent sur le caractère processuel de l'innovation et le rôle des innovations ou

méta-routines dans la dynamique du changement technologique (Nelson, Winter, 1982) (Voir encadré N°1)

Encadré N°: L'approche évolutionniste

Dans leur ouvrage, Nelson et Winter rendent un grand hommage à Schumpeter et Simon (...) mais ils interprètent librement les travaux de l'un et de l'autre pour construire un nouveau cadre théorique. Pour ce courant, « routines », « apprentissage organisationnel » et « compétences » sont trois catégories centrales pour appréhender les traits distinctifs de la firme évolutionniste.

Nelson et Winter ne proposent pas pour autant une définition générique de routine (...) la dimension flexible de cette notion se traduit ainsi par le repérage d'une hiérarchie de routines (...), individuelles et organisationnelles, statiques et dynamiques, qui s'insèrent dans des processus d'apprentissage et forment par conséquent la mémoire organisationnelle sous-jacente aux compétences distinctives de la firme.

Les premières (routines statiques) appliquées à l'agent économique sont synonymes de savoir-faire, c'est-à-dire d'une capacité à exécuter la même tâche, de façon répétée qui dérive d'une activité de *satisficing* (...). Les routines statiques sont considérées, au niveau organisationnel, comme des procédures opératoires standardisées. Elles sont simples, récurrentes et stabilisées (...) (Elles) ont la capacité à générer l'action collective, elles garantissent la régularité et la prévisibilité du comportement individuel (...)

Quant aux routines dynamiques, ou méta routines, elles sont d'un niveau supérieur, orientées par excellence vers l'apprentissage et le développement de nouveaux produits et procédés (...)

Les processus d'innovation sont souvent conduits par des *heuristiques* qui ne sont rien d'autres que des routines d'un rang supérieur. Ce genre de routine relève d'une capacité de recherche qui se caractérise par un processus d'essai-erreur et d'évaluation et qui, à son tour, incorpore une dimension tacite. Ce type de routine traduit ainsi un comportement de quête (*search*) qui est certes imprégné de risque et d'incertitude, mais générateur de mutation (...) Les routines statiques et dynamiques ainsi que le processus d'apprentissage qui les cimentent sont à la base de ses compétences foncières de la firme, compétences qui lui sont propres et qui lui permettent de se distinguer des concurrents (...).

L'approche évolutionniste s'affirme comme un véritable paradigme alternatif à la théorie standard élargie. Cette dernière ignore une dimension majeure : la firme a pour fonction de produire des marchandises : elle repose sur la constitution d'une capacité collective à produire, à gérer et à innover. L'objet premier de la théorie évolutionniste de l'entreprise est d'expliquer pourquoi certaines firmes diffèrent durablement dans leurs caractéristiques, comportements et performances. Cette différenciation trouve sa source dans l'analyse des dynamiques d'accumulation de connaissances et de compétences spécifiques pour les entreprises, en ce sens que chaque firme détient des compétences foncières qui lui sont propres et que les autres entreprises ne peuvent acquérir rapidement, parce

qu'elles sont en partie tacites et donc difficiles à imiter et qu'elles ne peuvent être acquises sur un marché. (...)

En résumé, le projet évolutionniste repose sur un certain nombre de principes parmi lesquels on cite :

- La dynamique avant tout, le fait de prendre en considération le changement modifie la représentation et l'observation du système économique et la firme en particulier.
- L'innovation ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les firmes. Elle permet l'exploration de la possibilité de réaliser des profits, ce qui n'implique pas nécessairement la recherche et l'obtention de profits maximaux,
- La connaissance est un objet dynamique, les agents économiques étant toujours capables de découvrir des technologies, des façons de s'organiser, et d'adopter de nouvelles routines, de nouveaux modèles de comportement.

Quant au processus d'innovation, il s'organise sur la base de l'articulation entre connaissances tacites et connaissances codifiées. C'est un processus d'apprentissage, faits d'essais et d'erreurs, piloté par l'expérience, qui soulève des « défenses immunitaires » matérialisées par un processus de négociations inhérent au processus d'apprentissage collectif du changement, où les parties, au rythme de leurs interactions, précisent leurs objectifs, apprennent les limites de leurs positions respectives, les risques de perte de crédibilité et le coût d'opportunité, collectif et individuel de ne pas innover.

Source : Mâaninou (2016)

Bref, l'innovation est selon la théorie évolutionniste une méta-routine axée sur la résolution de nouveaux problèmes dans un processus d'essai-erreur, ce qui implique des réajustements, des apprentissages et des échanges d'informations entre des parties prenantes pour résoudre une série de problèmes.

1.2. L'innovation selon le manuel d'Oslo

Selon le Manuel d'Oslo (OCDE, 2005), l'innovation est classée suivant deux axes et prend trois formes majeures déjà évoqués par Schumpeter. Ainsi le premier axe fait la distinction entre l'innovation de produit (bien et service) et l'innovation de procédé (production ou distribution). Il s'agit par exemple du lancement d'un nouveau produit ou service, ou de l'introduction d'une innovation technico-organisationnelle qui concerne les procédés de fabrication comme, par exemple, l'Organisation Scientifique du Travail.

Le deuxième axe fait la différence entre les innovations majeures ou radicales et les innovations mineures ou incrémentales. Dans le premier cas, l'innovation permet une rupture incontestable et crée un changement notable comme c'est le cas des TIC qui renouvellent les structures économiques et les méthodes de commercialisation. Dans le second cas, l'innovation incrémentale, relative ou d'amélioration, correspond à une amélioration continue d'efficacité

de l'offre existante. Ce type d'innovation est très fréquent.

Ainsi, Bohlin et al (1992), Broustail et Fréry (1993) et Loilier et Tellier (2013) soulignent que l'innovation incrémentale n'emporte que des risques limités. Elle se base généralement sur des technologies bien étudiées et n'ajoute que de simples modifications d'une offre existante. En revanche, l'issue d'une innovation radicale repose sur l'identification de nouveaux composants technologiques. Le risque technologique est important car il demande des investissements et une durée souvent considérable et impacte l'organisation de l'entreprise et les relations entre ses départements et son environnement externe. En relation avec les autres départements ou fonctions, la R&D aura comme mission de convertir ses réalisations technologiques en un succès commercial. Lorsqu'on oriente la R&D vers un travail de recherche scientifique et technologique, les risques supportés sont beaucoup significatifs car l'horizon temporel est plus lointain. (voir figure N°1).

Figure N°1 : Les catégories d'innovation selon le manuel d'OSLO

Fig. 1 : Les catégories d'innovation.

Figure construite à partir des définitions du Manuel d'Oslo (OCDE, 2005).

Source : OCDE(2005)

2. Les principales Caractéristiques d'innovation

2.1. Au-delà des innovations classiques

Dockès (1990) et Tabatoni (2005) soulignent que les innovations classiques sont centrales, mais elles sont insuffisantes pour permettre une diffusion à grande échelle des produits et des services. Ces auteurs font référence à des innovations plurielles qui se combinent afin de rendre la diffusion d'un bien économique plus étendue et de permettre aux entreprises innovatrices de gagner des parts de marché : innovations juridiques, réglementaires, financières....

Dans ce cadre, le cas de l'automobile nous sert d'exemple (Djellal, Gallouj, 2012). Sa diffusion a ainsi nécessité :

- Des innovations d'infrastructures : routes, autoroutes, ponts...
- Des innovations financières : accès au crédit, assurances...
- Des innovations réglementaires : permis de conduite, feux de signalisation, vitesse maximum autorisée, etc.
- Des innovations d'approvisionnement, de distribution et de réparation : garages de réparation, stations d'approvisionnement d'essence, magasins de vente des pièces détachées, succursales de distribution, etc.
- Des innovations institutionnelles : écoles de conduite, ministère des transports, associations des constructeurs et des consommateurs...

Le tableau qui suit récapitule et détaille les innovations classiques, mais ouvre aussi la voie à d'autres innovations dont certaines ont pris de l'importance ces dernières années.

Tableau N°2 : Les principaux types d'innovation

Types d'innovation	Description
Innovation commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau produit/services - Nouvelle prestation - Nouvelle technique d'étude du marché - etc.
Innovation de procédé	<ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle démarche de production - Nouvelle gestion des flux - Nouvelle machine : automatique, semi-automatique, robot, etc. - Nouveau moyen de transfert - Nouvelle méthode logistique - etc. (Maâninou, 2010)
Innovation organisationnelle	<ul style="list-style-type: none"> - Nouvelles procédures du Gestion du personnel - Nouvelle organisation : création d'un nouveau département, nouvelle organisation des flux productifs, etc. - Nouvelle norme de certification - Nouvelle forme de coordination avec les partenaires externes - Etc.
Innovation de marketing	<ul style="list-style-type: none"> - Publicité - Internet - Fidélisation - Opérations « marketing »
Innovation technologique	<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau bien et nouveau système d'information - Utilisation de nouvelles technologies dans la production, commercialisation et distribution.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nouveaux moyens d'aide à la décision : Conception Assistée par Ordinateur, Production Assistée par Ordinateur, Gestion Assistée par Ordinateur, ... - Etc. (Maâninou, 2010)
Innovations juridiques, réglementaires et institutionnelles,	<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau texte de loi - Nouvelle solution juridique - Nouvelle réglementation - Nouvelle institution (Office de dépôts de brevet, Conseil de la concurrence...) - Etc. (Dockès, 1990).
Innovation financière	<ul style="list-style-type: none"> - Tout acte de création ou de popularisation de nouveaux instruments, technologies, institutions et marchés financiers (Tufano, 2002)
Innovation ouverte	<ul style="list-style-type: none"> - L'innovation ouverte est le fruit d'une collaboration entre plusieurs entreprises, avec le concours d'autres acteurs : universités, centres de recherche, clients... (Djellal, Gallouj, 2012 ; Aissaoui, 2015)
Innovation inversée	<ul style="list-style-type: none"> - Consiste à « renverser » le sens du transfert de connaissances, c'est-à-dire que la conception, la production et la commercialisation d'un bien économique se font dans un premier temps dans les pays du Sud, puis le bien en question rencontre un succès commercial dans les pays développés (Hussler et Berger-Helmchan, 2010)
Innovation frugale	<ul style="list-style-type: none"> - Innovations conçues souvent dans les pays du Sud qui combinent autrement des innovations courantes à des besoins d'une large part de la population d'une manière plus simple et efficace en termes de temps et d'argent. Ce sont donc des produits moins sophistiqués, fiables et bon prix (Haudeville, Le Bas, 2016)

Source : Lahrou (2022)

Parmi ces nouvelles innovations, existe l'innovation sociale. Il convient donc de chercher à identifier ses principales caractéristiques.

2.2. Les Principales Caractéristiques de l'Innovation Sociale

Comme le mentionnent de nombreux chercheurs (Djellal, Gallouj, 2012 ; Bouâza et Nafil, 2019), la notion d'innovation sociale, pourtant en vogue, est floue, ambiguë. Elle est hétérogène et éclectique et occupe des périmètres à géométrie variable. Ainsi, comme dans le cas précédant, il n'existe pas une définition de l'innovation sociale sur laquelle s'accorde une majorité de chercheurs.

Ainsi, Bouchard (cité par Besançon et Chochoy, 2015) la définit comme suit : « l'innovation sociale est une nouvelle approche, pratique ou intervention ou encore un nouveau produit mis

au point pour améliorer une situation ou solutionner un problème social et ayant trouvé preneur au niveau des institutions, des organisations et des individus ».

Selon Harrisson et Vézina (cité par Richez-Battesti et al, 2012) les innovations sociales « *concernent la coordination des relations entre des acteurs sociaux dévolus à la résolution de problèmes socioéconomiques en vue d'une meilleure amélioration des personnes et du bien-être des collectivités* ».

Pour Cloutier (2003), l'innovation sociale est de nature potentiellement servicielle, « *elle fait essentiellement référence à des façons de faire, des actions, des pratiques. Elle s'oppose donc à la notion de produit* », et se manifeste sous la forme d'un nouveau service, ou d'une nouvelle procédure, ou institution, etc.

Pour Chambon, David et Devevey (cité par Djellal et Gallouj, 2012), « *le terme innovation sociale recouvre des pratiques qui ne sont pas forcément nouvelles, du moins si on l'entend synonymes d'inédites ou d'inventives. Contrairement à ce qui se passe pour les innovations technologiques, elles ne collent pas à ces qualitatifs que par hasard et de façon secondaire (...) innover n'est pas faire nouveau, mais faire autrement, proposer une alternative. Et cela autrement peut parfois être un ré-enracinement de pratiques passées* ».

Nous sommes donc en présence de définitions différentes. La première insiste sur la mise au point d'un bien, matériel ou immatériel, susceptible d'améliorer le bien-être collectif ou individuel. La seconde insiste sur la coordination ou la gouvernance partenariale afin de solutionner un problème social et d'améliorer le bien-être collectif. La troisième insiste sur la nature servicielle de l'innovation sociale et de sa dimension composite (organisationnelle, procédurale, etc.). La quatrième insiste sur le « degré » de nouveauté de l'innovation sociale. Cette dernière n'est pas forcément spectaculaire, elle ne déstabilise pas les structures économiques et les pratiques commerciales, mais recombine autrement des innovations connues, éprouvées en les adaptant à des contextes locaux.

Pour notre part, nous retenons deux définitions qui à la fois synthétisent en quelque sorte celles qu'on vient de présenter et convergent sur plusieurs points.

Selon le Conseil supérieur français de l'économie sociale et solidaire (2011) : « *l'innovation sociale peut être définie comme l'ensemble des réponses nouvelles pour des besoins sociaux nouveaux ou bien mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en engageant les acteurs concernés pour y participer Ces innovations concernent le produit aussi bien le service ou le mode d'organisation, de distribution dans des domaines particuliers comme : le vieillissement, le logement, la santé, la petite enfance, la lutte contre la*

pauvreté, l'exclusion, les discriminations, etc. Les innovations sociales passent par un processus en plusieurs étapes, à savoir : l'émergence, l'expérimentation, la diffusion, l'évaluation. ». Sur ce dernier point, le Réseau Québécois de l'Innovation Sociale (2007) retient les phases suivantes :

- Émergence,
- Expérimentation,
- Appropriation,
- Transfert.

La première phase est celle de l'émergence, c'est la phase de découverte du problème ou des besoins par des acteurs d'innovation.

La deuxième phase consiste à l'expérimentation, elle consiste à jauger l'impact du produit/service, ou approche sur une population cible à partir d'essais, d'observations et d'évaluations. Elle permet aux acteurs de faire le rapprochement entre la théorie et la pratique.

La troisième phase, correspond à l'appropriation qui consiste à lancer le produit/service sur le marché sur une petite communauté.

La dernière phase, consiste au transfert, à la diffusion permettant d'élargir le rayon d'action du projet innovant sur un autre problème.

Dans une optique similaire, Bouâza et Nafil (2019) la définissent ainsi : « *l'innovation sociale est l'utilisation, exploitation de tout bien, service, idée, procédure, pratique, intervention, processus, méthode...nouvellement mis au point ou réinventé afin de répondre à des besoins et aspirations sociaux non pris en charge par le marché et/ou l'État au profit des individus et des groupes défavorisés, et ce pour résoudre les problèmes socioéconomiques qui se posent* ».

Ces deux définitions sont intéressantes et ce à plusieurs titres :

Elles ne réduisent pas l'innovation sociale aux services. Certes, ces derniers jouent un rôle important dans la dynamique de l'innovation sociale, mais cette dernière repose également sur la production de biens tangibles, dans l'agriculture par exemple. Les coopératives agroalimentaires dans la région du Souss-Massa-Drâa en est une illustration puisqu'elles produisent et commercialisent l'huile d'argane et d'autres produits agricoles (Asstour, 2010). D'autres travaux qui portent sur les coopératives agricoles des pays du Sud le confirment (Fillipi et al, 2013).

Elles pointent du doigt l'idée selon laquelle l'innovation sociale à forte résonance servicielle est au fond pluriel : logistique, organisationnelle, relationnelle...

Suivant ces deux définitions, il faut tenir compte non seulement du résultat social de ce type d'innovation mais aussi du processus de l'innovation sociale. Ainsi, le résultat suggère qu'en principe un problème social est résolu, et que même si l'innovation sociale ne conduit pas à une rupture technologique, elle recombine des innovations déjà éprouvées, marque une certaine rupture par rapport à l'existant et les adaptent par rapport à un contexte social donné. La définition schumpétérienne de l'innovation comme " *nouvelle combinaison* " est donc sous-jacente à l'innovation sociale, mais d'une manière « lâche », qui ne prend pas en considération les innovations technologiques qui ont souvent une portée radicale et nécessitent le recours à des dispositifs de protection (les brevets).

Les innovations sociales sont dans ce cas proches des innovations frugales : faire autrement, avec des moyens et des ressources limités au profit de populations pauvres et marginalisées, en particulier dans le domaine des services. (Lahrour,2022)

Dans le domaine industriel, la donne peut changer car l'acteur peut être privé, cherche le profit, mobilise des fonds financiers importants, s'active à l'international ..., comme c'est le cas de la Logan de Renault-Dacia (Jullien et al, 2012).

D'un autre côté, ce type d'innovation s'organise dans un collectif ou réseau au sein duquel l'apprentissage joue un rôle important pour trouver des solutions viables, durables susceptibles d'essaimer car, échappant en grande partie à l'innovation technologique, elles n'exigent pas de dépôts de brevet.

Sur la base de ces éléments, il convient à présent de tenter de cerner les principales caractéristiques de l'innovation sociale. Pour ce faire, nous présentons dans un premier temps la contribution en la matière de Besançon et Chochoy (2015) que résume ce tableau.

Tableau N° 3 : L'innovation sociale, éléments de caractérisation

Domaines de l'innovation sociale	Éléments de caractérisation liés à l'approche institutionnaliste
Contexte d'émergence	Rupture contextualisée des pratiques, besoin social, aspiration
Processus	Ancrage territorial, gouvernance élargie et participative, modèle économique pluriel,
Résultat	Logique d'accessibilité, logique de service, finalité sociale
Impacts directs	Sur les individus, les organisations, les territoires
Diffusion et changement	Essaimage, apprentissage des pratiques, sélection par les pouvoirs publics

Source : Besançon et Chochoy (2015)

Ce tableau contient des éléments intéressants :

- Il souligne l'importance du contexte d'émergence de l'innovation sociale en tant que rupture contextualisée de nouvelles pratiques qui répondent à des besoins sociaux,
- Il souligne que le processus de l'innovation sociale a un ancrage local, qu'il prend la forme d'une gouvernance à la fois participative et étendue, ce qui donne lieu à des modèles économiques diversifiés,
- Il admet que le résultat renvoie à une logique d'accessibilité à des services ayant une finalité sociale,
- Il précise que l'impact porte sur des individus, des organisations et des territoires,
- Il souligne que la diffusion de l'innovation et le changement qu'elle induit passent par essaimage via de l'apprentissage de nouvelles pratiques et la sélection faite par les pouvoirs publics.

Néanmoins, ce tableau présente selon nous quelques limites :

- Le résultat renvoie exclusivement à des prestations de services. Or, l'innovation sociale donne lieu aussi à des produits tangibles,
- La rupture contextualisée des pratiques liées à l'innovation sociale est en partie vague. Elle renvoie à une recombinaison d'innovations courantes via l'adaptation de l'innovation sociale à un contexte local,
- Le processus de l'innovation sociale souligne la participation de nombreuses parties prenantes, mais ne dit rien sur les phases qui jalonnent ce processus.

Par conséquent, compte tenu de ces remarques le tableau qui suit présente selon nous les principales caractéristiques de l'innovation sociale.

Tableau N°4 : Les principales caractéristiques de l'innovation sociale

Nature de l'innovation	<ul style="list-style-type: none"> - Innovations plurielles à résonance servicielle - Recombinaisons d'innovations courantes - Imitation des meilleures pratiques - Le dépôt de brevet est sans importance - Innovation ouverte
Résultats et finalité	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilité à des services divers et, à un degré moindre, à des produits - finalité sociale : le sociétariat prime sur l'actionnariat - Dynamique de proximité, de partage de certaines ressources et de valeurs, et d'apprentissage collectif (formation, conseils, suivi...) pour résoudre des problèmes socioéconomiques locaux
Acteurs et modes de coordination	<ul style="list-style-type: none"> - Associations, mutuelles, coopératives, fondations - Coordination élargie qui permet l'interaction entre de nombreuses parties prenantes

	- Le bénéficiaire est impliqué
Processus	Il est articulé en quatre phases : - Émergence (détection d'un problème) - Expérimentation par essai-erreur - Appropriation ou lancement - Transfert ou diffusion

Source : Lahrou (2022)

Ainsi, ces caractéristiques sont nombreuses. La première renvoie à la nature de l'innovation. Elle est de nature potentiellement servicielle, se présente comme une recombinaison d'innovations souvent courantes et s'inscrit dans une logique d'innovation ouverte sur l'environnement externe de l'entreprise. Elle a en outre un objectif social, celui de résoudre un problème socioéconomique à dimension locale, mobilisant ainsi un processus d'apprentissage collectif afin de rendre accessible à un grand nombre de bénéficiaires un service non couvert par l'État et non proposé par le marché.

La dynamique innovatrice est ainsi collective, elle fait appel à de nombreux acteurs, y compris les clients, et s'inscrit dans des modes de coordination plus ou moins complexes, régis par une gouvernance indirectement économique, non marqué par la recherche à tout prix du profit.

Enfin, comme on le constate, l'une des caractéristiques des innovations sociales renvoie au processus d'innovation qui comporte plusieurs phases.

Conclusion

Nous devons à Schumpeter une première tentative pour définir l'innovation. Celle-ci est considérée comme une nouvelle combinaison d'innovation de nature différente : innovation de marché, innovation organisationnelle, innovation de produit...L'innovation selon cet économiste peut être également de degrés différents : soit elle est radicale ou majeure, avec des conséquences notables sur les structures économiques et commerciales, soit incrémentale ou d'amélioration dont les effets sur ces structures sont faibles. Les travaux de cet économiste offrent par conséquent un cadre intéressant qui ne s'applique pas uniquement aux activités industrielles, mais aussi aux activités de services (Gallouj, 1984).

Les travaux de Schumpeter ont permis de renouveler l'approche relative à l'innovation via la théorie évolutionniste de la firme. Celle-ci considère l'innovation comme une méta-routine, axée sur la résolution de nouveaux problèmes dans un processus d'essai-erreur, ce qui implique d'incessants réajustements qui nécessitent forcément des mécanismes de coordination, d'échanges d'information et de mobilisation de connaissances pour solutionner des problèmes.

Ici, l'innovation émerge généralement des routines organisationnelles, réactive les méta-routines via souvent une recombinaison de routines (Temri, 2000 ; Maâninou, 2016).

Les travaux de l'OCDE ont pour l'essentiel repris le cadre proposé par Schumpeter. Ils retiennent trois types de catégorie : innovation technologique, innovation organisationnelle et innovation commerciale.

D'autres travaux ouvrent de nouvelles perspectives en insistant sur la pluralité des innovations et son importance dans leur diffusion : innovation financière, innovation juridique, innovation réglementaire, innovation institutionnelle ...et innovation sociale.

À ce titre, l'innovation sociale a mobilisé depuis le début du présent siècle de nombreux travaux sans qu'il ait un consensus sur sa définition. Cette difficulté s'explique par plusieurs raisons. D'une part, le domaine d'application de ce type d'innovation est large, hétérogène : environnement, soins médicaux, microcrédit, scolarité, habitat, commerce, agriculture...D'autre part, les territoires ou pays sont différents les uns des autres, aussi bien sur les plans juridique, institutionnel, géographique..., mais aussi au niveau des besoins et des aspirations de populations marginalisées, ayant des ressources limitées.

Pour notre part, nous avons cherché à définir cette notion via ses principales caractéristiques. Cet angle d'attaque nous a permis de :

- Considérer l'innovation sociale comme recombinaison d'innovations courantes à caractère souvent serviciel (peu axée sur la technologie) et qui est inscrite dans une démarche ouverte sur l'environnement externe de l'entreprise,
- Soutenir que ce genre d'innovation a une visée avant tout sociale, non déterminée par la recherche à tout prix du profit, ayant souvent une dimension locale pour répondre à des besoins non satisfaits par le marché et l'État,
- Préciser que l'innovation sociale s'inscrit dans une dynamique de proximité et d'apprentissage,
- Considérer que cette innovation s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance élargie, avec de nombreuses parties prenantes, y compris les bénéficiaires, ce qui nécessite de la coordination,
- Soutenir que l'innovation sociale s'inscrit dans un processus relativement complexe qui comprend plusieurs étapes et mobilise des interactions entre non seulement les départements de l'organisation mais aussi les intervenants externes.

Ainsi, ce que nous pouvons dire de la recherche menée dans ce travail , c'est que l'innovation sociale s'inscrit dans une tradition théorique et conceptuelle bien établie, largement influencée par les travaux pionniers de Schumpeter. En effet, la définition de l'innovation comme une nouvelle combinaison d'éléments hétérogènes, qu'ils soient organisationnels, technologiques ou commerciaux, permet d'ouvrir la réflexion sur un éventail de pratiques innovantes en dehors du simple cadre industriel. Les apports de Schumpeter, complétés par ceux de l'OCDE et d'autres chercheurs comme Gallouj, montrent une pluralité de formes d'innovations qui interagissent entre elles, et dont la diffusion se fait parfois sur des terrains moins explorés, comme celui de l'innovation sociale. Cependant, bien que ce cadre conceptuel offre un éclairage pertinent, plusieurs perspectives et limites méritent d'être mises en évidence afin de mieux comprendre la portée et la complexité du phénomène.

Une des principales **perspectives** qui ressort de cette étude est la mise en lumière de l'innovation sociale comme un terrain fertile pour de nouvelles formes d'interaction et de co-création, à la fois au sein des organisations et entre celles-ci et leur environnement externe. En effet, la notion d'innovation sociale, en s'écartant des impératifs strictement commerciaux, ouvre des pistes nouvelles pour repenser la manière dont les entreprises, les institutions publiques et les communautés peuvent collaborer pour répondre à des besoins sociaux non satisfaits. En abordant l'innovation comme un processus dynamique et ouvert, cette recherche encourage une réflexion sur l'implication de parties prenantes diverses, y compris les bénéficiaires eux-mêmes, dans la construction de solutions adaptées aux réalités locales.

D'autre part, cette étude met en lumière la complémentarité entre innovation technologique et innovation sociale. Si l'innovation sociale est souvent perçue comme étant moins centrée sur les aspects technologiques, elle repose néanmoins sur un réajustement constant des ressources existantes pour résoudre de nouveaux défis, un processus similaire à celui des méta-routines d'innovation dans les entreprises. Cette interaction entre différents types d'innovations suggère de nouvelles pistes de recherche sur l'articulation de ces dernières au sein des processus d'innovation à long terme, dans une perspective de durabilité et de résilience sociale.

En dépit de ces perspectives intéressantes, plusieurs **limites** de la recherche doivent être soulignées. La première est liée à la définition même de l'innovation sociale. Bien que nous avons proposé une série de caractéristiques qui permettent de mieux cerner ce phénomène, il reste difficile de parvenir à une définition unique et universelle de l'innovation sociale, tant le champ d'application est vaste et hétérogène. Comme le souligne l'état des travaux dans ce domaine, cette diversité rend toute tentative de généralisation complexe, car les pratiques

innovantes varient considérablement en fonction des contextes géographiques, institutionnels et socio-économiques. En outre, les facteurs sociaux et culturels influencent également les formes que l'innovation sociale peut prendre, créant des difficultés dans l'élaboration de critères d'évaluation objectifs.

Une autre limite réside dans le manque de données empiriques systématiques sur la diffusion de l'innovation sociale. Si la littérature met en avant des études de cas intéressantes, ces dernières restent souvent isolées, et il est difficile de tirer des conclusions globales sur la portée réelle de ces innovations. De plus, la mesure de l'impact social reste un défi majeur, car les retombées ne se mesurent pas seulement en termes économiques ou financiers. La dimension qualitative de l'innovation sociale, qui relève de la satisfaction des besoins sociaux et de l'inclusion, reste difficile à évaluer de manière rigoureuse.

L'un des principaux **apports** de cette recherche réside dans la clarification de l'innovation sociale en tant que recombinaison d'innovations existantes. En soulignant que cette recombinaison se caractérise par un faible recours à la technologie et par une forte dimension servicielle, ce travail permet de repositionner l'innovation sociale comme une réponse locale et contextuelle aux défis sociaux, bien loin des modèles économiques traditionnels. Cette approche met également en lumière l'importance du processus d'apprentissage et de proximité, tant au sein des organisations qu'auprès des communautés bénéficiaires.

Enfin, cette recherche fait un pas en avant dans la compréhension de la complexité des processus d'innovation sociale, en insistant sur la nécessité d'une approche systémique, intégrant à la fois les enjeux organisationnels internes et les interactions externes. En ce sens, elle participe à une vision plus holistique de l'innovation, où la collaboration et la co-création sont au cœur du processus, permettant ainsi de répondre à des enjeux de société tout en offrant une réflexion sur la manière dont les organisations peuvent évoluer dans un monde en perpétuel changement.

BIBLIOGRAPHIE

- Aissaoui S. (2015), « Connaissance et innovation pour un partenariat science-industrie », Presse économique du Maroc.
- Asstour O (2010), « Qualification par l'origine territoriale et émergence des systèmes localisés : l'exemple de l'huile d'argane dans la région du Souss-Massa-Draâ », Revue Critique économique, n °26.
- Besançon T. et Chochoy (2015), « Les marqueurs d'innovation sociale : une approche institutionnaliste », RECMA, N° 336, pp. 80–93.

- Besançon, E., et Guyon, T., (2013), « Chapitre II : Les principes et approches de l'innovation sociale », dans Besançon, E., et al., L'innovation sociale : Principes et fondements d'un concept, Paris, L'Harmattan, p 160.
- Bohlin N. H., Saad K. N. et Van Oene F. (1992), « R&D de troisième génération », les éditions d'organisation.
- Bouâza A, Nafil Y. (2019), « Innovation sociale : analyse approfondie de ses relations avec les services, focus sur les services sociaux », Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing, n° 19, pp. 1-26.
- Broustail J., Fréry F. (1993), Le management stratégique de l'innovation, Paris, Dalloz.
- Cloutier, J. (2003), « Qu'est-ce que l'innovation sociale ? », Cahier de recherche du CRISES , N°ET0314 , Edition Centre de recherche sur les innovations sociales, UQAM.
- Djellal F. et Gallouj F. (2012), « Innovation sociale et Innovation de service : Première ébauche d'un dialogue nécessaire », Revue Innovations, 2012/2, n° 38, pp.37-66.
- Dockès P. (1990), « Formations et transferts des paradigmes socio-techniques », Revue française d'économie, vol 5, n° 4, pp.29-82.
- Dockès P. (2002) « Périodisation du capitalisme et émergence d'un néo-capitalisme », dans Dockès P. (sous la direction de), Ordre et désordres dans l'économie-monde, Paris, PUF.
- Filippi . M, (2013), « Les coopératives agricoles du Sud : quels enseignements pour les Nord ? », RECMA, 2, n ° 328.
- Gallouj .F, (1984), Économie de l'innovation dans les services, L'Harmattan, Paris.
- Harrisson .D, (2012), « L'innovation sociale et l'entrepreneur schumpéterien : deux lectures théoriques », Revue interventions économiques, n° 45.
- Haudeville .B, Le Bas. C, (2016) « L'innovation frugale, paradigme technologique naissant ou nouveau modèle d'innovation ? », Revue Innovations 2016/3, N°51, pp 9- 25.
- Hussler .C, Burger-Helmchen .T, (2016), « Inversée, vous avez dit inversée ? Pour un raffinement du concept d'innovation inversée », Revue Française de Gestion, 2, n ° 255.
- Jullien .B, Lung. Y, Midler. C , (2012), L'épopée Logan. Nouvelles trajectoires pour l'innovation, Paris, Dunod.
- Loilier .T, Tellier. A, (2013), Gestion de l'innovation : comprendre le processus d'innovation pour le piloter, 2ème Edition, EMS.
- Maâninou A. (2010), La dynamique de l'innovation dans l'industrie automobile : le toyotisme, Uni. Mohammed V Rabat-Souissi éditeur.

- Maâninou A. (2012) « Innovation, entrepreneur et dynamique du capitalisme : Schumpeter face à Marx », Cahiers de Recherche du Département des Sciences Économiques et de Gestion, Uni Mohammed V-Souissi, Rabat, n° 2.
 - Maâninou A. (2016), Les théories économiques de l'entreprise, fac. des S.J.E.S.-Souissi Rabat éditeur.
 - Nelson R.R. et Winter S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
 - OCDE ,(2005), Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique Manuel d'OSLO ,5ème édition.
 - Quilès J. J. (1997) Schumpeter et l'évolution économique. Circuit, entrepreneur, capitalisme ; Nathan.
 - Richez-Battesti . N et Vallade .D, (2012), « L'innovation sociale : acteurs et système », Revue Innovations, n°38.
 - Salomon J.-J. (1992), Le destin technologique, Gallimard, Paris.
 - Salomon J.-J., Schméder G. (1986), Les enjeux du changement technologique, Economica, Paris.
 - Schumpeter J. A. (1984), Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, Paris.
 - Schumpeter J. A. (1999), Théorie de l'évolution économique, Dalloz, Paris.
 - Tabatoni .P, (2005), Innovation, Désordre, Progrès, Economica, Paris.
 - Temri L. (2000), « Les processus d'innovation : une approche par la complexité » communication à la IXème Conférence internationale du management stratégique, Montpellier.
 - Tufano P. (2002), « Financial Innovation», the Handbook of the Economics of Finance (North Holland), the Division of Research of the Harvard Business School.
- **Thèses de Doctorat :**
- Lahrou J (2022), Le management du Processus d'innovation Sociale : Cas des Associations Marocaines du Microcrédit.Université Mohamed V Rabat.